

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Исроилжанова Мадина,

магистр I-го курса направления «Управление образовательными учреждениями» ТГПУ им.Низами

Аннотация. Статья посвящена одной из современных проблем научного исследования, которая имеет прямое влияние на успешное развитие и прогнозирование системы образования в духе требований времени. Согласно автору, операционная стратегия организации образовательного процесса – это есть целая система инновационного преобразования сферы образования.

Ключевые слова: операционная стратегия, учебное заведение, инновационная деятельность, оперативное планирование, стратегическое планирование.

USING THE OPERATIONAL STRATEGY OF THE EDUCATIONAL PROCESS ORGANIZATION

Annotation. The article is devoted to one of the modern problems of scientific research, which has a direct impact on the successful development and forecasting of the education system in the spirit of the requirements of the time. According to the author, the operational strategy of organizing the educational process is a whole system of innovative transformation of the education sector.

Keywords: operational strategy, educational institution, innovative activity, operational planning, strategic planning.

Введение. Операционная стратегия в организации и управлении определенной сферы сегодня очень актуальна. Можно сказать, что в составе операционной стратегии особо важны стратегическое планирование и управление деятельностью учебного заведения, которые становятся центральным направлением современного менеджмента в образовании. В силу происходящих глобальных изменений в содержании развития и совершенствования всех сфер человеческой деятельности, просто деловые стратегии учебного заведения, организованные на функциональных и операционных составляющих, уже оказываются недостаточными.

Операционная стратегия организации образовательного процесса предусматривает определение общих приоритетов, политики, планов и мероприятий, ориентированных на повышение эффективности и качества образовательного процесса. Как известно, от операционных стратегий нижнего уровня и функциональных стратегий среднего уровня и методов их реализации зависит успех учебного заведения в целом.

Актуальность темы. Стратегическое планирование и управление деятельностью учебного заведения становятся центральным направлением современного менеджмента в образовании. Соответственно, актуальная задача разработки операционной стратегии организации образовательного процесса, предусматривается в комплексе, которая в дальнейшем сможет обеспечить дальнейшие направления эффективной работы учебных заведений по качеству обучения и управлению деятельностью в целом.

Исходя из определения операционной стратегии организации образовательного процесса, цель которой является обеспечение эффективной реализации целей учебного заведения, определяется и актуальность исследования в необходимости поиска решения проблем повышения качества организации образовательной деятельности.

Степень изученности проблемы. Если учитывать тот факт, что для многопрофильной диверсифицированной инновационной деятельности учебного заведения, важной функцией менеджмента представляется теперь выстраивание стратегической пирамиды и разработка стратегий на четырех различных организационных уровнях, таких как общая инновационная стратегия, деловая стратегия, функциональная стратегия, операционная стратегия, то модернизация характера развития системы образования потребовало создания новой парадигмы управления, которая и является предметом научных исследований.

Проблеме операционной стратегии, в плане рассмотрения в целом проблему стратегического управления, уделяется достаточно много внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей. Можно перечислить имена зарубежных ученых как, И.Ансофф, О.С.Виханский, Б.Карлоф, М.Мескон, В.Д.Марков, С.А.Кузнецов, Г.Минцберг, М.Портер, А.Стрикленда, А.Томпсон и др., научные труды которых посвящены освещению рассматриваемого нами проблему.

Касательно вопросов операционной стратегии косвенно имеется заделы в разработках в исследованиях ряда узбекских ученых, в частности, Д.Р.Рахматуллаевой, Р.Х.Джураева, С.Т.Тургунова, Л.В.Перегудова, М.Х.Саидова, Я.Х.Гаффорова, Н.С.Файзуллаевой, У.Н.Тайлакова и др.

Учитывая постоянное усовершенствование системы управления сфер жизни и необходимости использования операционной стратегии организации образовательного процесса, а также недостаточности в освещении проблемы, автором статьи предпринята попытка анализа состояние процесса в сфере образования.

Результаты и анализ исследования. Изучение существующей литературы и состояние дел в учебных заведениях показывает, что ныне все большее значение получают типы поведения учебного заведения,

направленные на достижения. Особенно, в последние годы достаточно быстро меняются механизмы, структуры, методы и подходы менеджмента [3, 97].

Существенные изменения происходят в понимании самого процесса управления. В процессе управления неизбежны своевременная реакция на трансформации в окружающей среде, четкая корреляция стремлений и вознаграждения, установление долевого участия педагогов в инновационной деятельности учебного заведения, непосредственное участие менеджера образования в работе творческих групп педагогов на всех этапах, а также четкое видение учебного заведения и его будущего. Более того, сегодня видоизменяются процессуальный подход, логика организации и координации в менеджменте.

Сегодня общая инновационная стратегия определяется как инструмент для учебного заведения и всех направлений ее деятельности в целом. Деловая стратегия предназначается для каждого направления и вида деятельности учебного заведения. Функциональная стратегия есть основа для каждого функционального направления, определенной сферы деятельности. Операционная стратегия относительно более узкая стратегия и она разрабатывается внутри функциональных направлений, поскольку функциональная стратегия направлена на конкретизацию целей и создание ориентиров в совершенствовании образовательной деятельности [1, 877].

Функциональная стратегия относится к управленческому плану актов отдельного подразделения учебного заведения, функциональных подсистем или основного функционального направления внутри организации, а также к реализации мероприятий по управлению текущей и основной деятельностью всех функциональных подразделений. Это означает, что крупному учебному заведению необходимо иметь столько функциональных стратегий, сколько у него направлений деятельности.

Функциональная стратегия, конкретизируя детали в общем плане развития учебного заведения и все мероприятия для создания высокого конкурентного статуса данного учебного заведения активно поддерживает общую деловую стратегию. На практике, согласование функциональных стратегий является сложным процессом, где особенно важны ответственность руководителя, достижение консенсуса, консолидация усилий всех ответственных за эти или иные направления деятельности учебного заведения.

Операционная стратегия причисляется еще к более низкому уровню иерархии. Поскольку она основана на разработке конкретных подходов по управлению ключевыми организационными звеньями. Операционная стратегия является основанием пирамиды общей стратегии учебного заведения и направлена на обеспечение выполнения стратегически важных оперативных задач, например, организация опытно-экспериментальных проверок эффективности педагогических новшеств, покупка учебных пособий, учебного оборудования и научно-методической литературы, рекламная деятельность учебного заведения и т.д. [2, 44]. Зачастую от операционных стратегий нижнего уровня и функциональных стратегий среднего уровня и методов их реализации зависит успех учебного заведения в целом.

Говоря об использовании операционной стратегии организации образовательного процесса, необходимо отметить, что целью операционной системы управления инновационной деятельностью является обеспечение эффективной реализации целей учебного заведения [5,12]. При этом, оперативное планирование в ходе педагогического процесса заключается в определении показателей эффективности контролируемого процесса. Оперативный контроль хода педагогического процесса и состояния

педагогической системы учебного заведения осуществляется как на входе, так и на выходе из процесса.

Следует подметить, что система оперативного управления включает в множества элементов. Так, процесс как объект управления характеризуется параметрами состояния и управления, входами и выходами, а также может подразделяться на стадии, характеризоваться скоростью реализации процесса.

Далее, для измерения эффективности процесса нужны прямые, обратные, перекрестные и прочие связи. В свою очередь, связи характеризуют направление движения ресурсных и информационных потоков.

Особо надо отметить, что для процесса управления особенно важна информация об обратной связи, поскольку на основе информации об обратной связи менеджер образования должен произвести сравнение полученных показателей с нормативными или запланированными, т.е. сделать анализ хода педагогического процесса в учебном заведении [6, 22].

Затем, на основе приема сигнала об отклонении хода процесса менеджер образования должен принять решение по корректировке педагогического процесса и провести необходимые операции по координации и управлению для организации оптимального функционирования педагогического процесса.

Ведущую роль в результативном развитии инновационной деятельности в образовательном учебном заведении играют научно-исследовательские, научно-методические и маркетинговые подразделения. Именно они, являясь источниками инновационных идей, должны обеспечивать единство двух подходов к инновационному развитию, вызванных «технологическим толчком» и рыночным толчком [2,47].

В зависимости от степени восприимчивости педагогических инноваций, педагоги могут быть отнесены к категориям, например, новаторов – это те, кто склонны к риску, опробуют новинки, идут при этом на риск. Есть категория педагогов, которых можно считать, как ранних исследователей – это те, кто часто являются лидерами мнений в своей среде, новшество воспринимают рано, хотя и с осторожностью. Другая категория обозначается как раннего большинства – это те, кто характеризуются осмотрительностью, принимающие новшество раньше среднего и редко имеющего лидеров в своей среде. Наряду с перечисленными выделена и категория запоздалого большинства – это те, кто настроены скептически, воспринимающие нововведения только после того, как их опробовало большинство коллег. Также, имеет место и категория отстающих – это те, кто, связаны с традициями, либо не воспринимающие нововведения вообще, либо воспринимающие их после того, как они станут традиционными, т.е. перестанут быть нововведениями [4, 19].

При использовании операционной стратегии организации образовательного процесса следует особо относиться ко всем категориям педагогов, поскольку от них и зависит решение задач как планировании, так и реализации. Более того, согласно инновационного маркетинга процесс восприятия новшества состоит из следующих этапов:

- Первичная осведомленность. Педагог узнает об инновации, но не имеет достаточной информации о ней.
- Узнавание инновации. Педагог уже имеет некоторую информацию, проявляет интерес к новинке; возможен поиск новой информации о новинке.
- Идентификация нововведения. Педагог сопоставляет новинку со своими потребностями.

– Оценка возможностей использования новшества. Педагог принимает решение об апробации новшества.

– Апробация новшества педагогом с целью получения сведений об инновации и о возможности ее применения.

– Принятие решения по результатам апробации о поиск литературы о данной инновации или прохождении курсов повышения квалификации с целью расширения своей информированности о нововведении.

Заключение. Таким образом, можно отметить, что необходимость инновационного развития образовательного процесса предъявляет новые требования к содержанию, организации, формам и методам управленческой деятельности в сфере образования, что обусловила развитие новых областей научного знания – сначала педагогической инновации, а затем и инновационного менеджмента в образовании. Инновационные процессы приобретают все большую социальную направленность. Большую роль они играют в осуществлении инвестиций в человеческие ресурсы, в модернизации системы образования.

Использованная литература

1. Зуб А. Т., Локтионов М. В. Стратегический менеджмент. Системный подход. М.: Генезис, 2011. – 848 с.

2. Николаева С. В. Стратегия развития образовательного учреждения // Молодой ученый. – 2016. – № 11. – С. 877–879.

3. Панкрухин Г. Основы маркетинга в сфере образования. С-Пб.: Изд-во С-Пб ГУ, 2012. – 419 с.

4. Попов Е. Услуги образования и рынок // Российский экономический журнал. – 2014. – № 6 – с. 43–49.

5. «Теоретические и практические аспекты экономики и менеджмента»: материалы международной заочной научно-практической

конференции. // – Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. – 130 с.

6. Фишман Л. И. Образовательное учреждение в конкурентной среде: разработка стратегии // М: Профи, 2012. – 49 с.